

वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी कविता का मूल्यांकन (पर्यावरणीय समस्या के विशेष सन्दर्भ में)

प्रा. हसीना अब्दुलअजीज मालदार

हिंदी विभाग प्रमुख,

डी आर माने महाविद्यालय, कागल

Corresponding Author - प्रा. हसीना अब्दुलअजीज मालदार

DOI - 10.5281/zenodo.15067412

सार :

आज तेजी के साथ विश्व बदल रहा है यह बदलाव विविध क्षेत्रों में हो रहा है। घर- परिवार की समस्या से लेकर, वसुंधरा की पर्यावरणीय समस्या तक के घेरे में मनुष्य एवं मनुष्य का जीवन घिर गया है। ये सभी समस्याएँ जटिल समस्याएँ हैं। इन समस्याओं की चपेट में पूरा मानव समाज घिरता ही जा रहा है। साहित्य समाज के लिए आईने के समान होता है। मनुष्य जीवन को दिशा निर्देश देने का कार्य साहित्य द्वारा किया जाता है। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, फिल्म एवं टेलीफिल्म आदि साहित्य विधाओं में इन समस्याओं को दिखाया जाता है। इन समस्याओं को समझ कर समाज के लोगों की आंतरिक पीड़ा जागृत होकर आंतरिक चेतना भी जागृत हो जाती है। साहित्य में इसी परिवर्तन के लिए साहित्यकार यथार्थ सामाजिक चित्रण करता है। हर समय के साहित्य में अपने समय की समस्याओं एवं चुनौतियों का चित्रण किया जाता है। उत्तरशती की हिंदी कविताओं में भी समसामयिक समस्याओं का चित्रण हुआ है। इन समस्याओं में मुख्यतः पर्यावरणीय समस्या पर अधिक कविताएँ लिखी गयी है।

प्रस्तावना :

वर्तमान काल में जो समसामयिक समस्याएँ हैं, उनमें प्रमुख है- पर्यावरणीय समस्या। आए दिन हम देखते हैं की विश्व तेजी से बदल रहा है। आज के युग को बाजारवादी युग भी कहा जाता है। वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य को हिंदी में भूमंडलीकरण की संज्ञा भी दी जाती है। भूमंडलीकरण का अर्थ है – संपूर्ण विश्व का एकीकरण। वैश्विक एकीकरण के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास करने की यह प्रक्रिया एक और तो मजबूत होती जा रही है, दूसरी ओर इस प्रक्रिया में भौतिक विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। भौतिक विकास की इस प्रक्रिया में कहीं न कहीं मानव पर्यावरण को भूलता जा रहा है। पर्यावरण के प्रति उसका ध्यान नहीं है। इस कारण उसके विनाश से उपजी जो भयानक स्थितियाँ

हैं, उन स्थितियों के कारण मनुष्य का जीवन जटिल बनता जा रहा है। आधुनिक हिंदी कविताओं में इन जटिलताओं का चित्रण किया गया है। ये कविताएँ पर्यावरणीय समस्याओं पर आधारित है और मानव जीवन को प्रकृति के साथ रहने का निमंत्रण देती है।

वर्ण्य विषय :

इतिहास देखेंगे तो ज्ञात होगा की मानव जीवन हमेशा से ही प्रकृति के साथ रहकर खुशहाल बना है। प्रकृति से साथ रहकर ही उसे शांति एवं इत्मीनान मिलता रहा है। आज भी आदिवासी और वनवासी लोग प्रकृति के सानिध्य में ही अपना जीवन बसर करते हैं और खुशहाली के साथ जीवन जीते हैं। प्रकृति के विरुद्ध जाकर जीवन जीना मनुष्य की हानी का सबब बनता है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने कहा

था-"प्रकृति के पास सबकी जरूरतें पूरी करने लायक संसाधन है, पर किसी एक व्यक्ति के भी लोभ को पूरा करने लायक नहीं"¹ अर्थ बड़ा साफ़ और स्पष्ट है की प्रकृति का खजाना बहुत बड़ा है। प्रकृति संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण कर सकती है। इसके विपरीत मनुष्य का पेट भी बड़ा है। अर्थात मनुष्य इतना स्वार्थी है की प्रकृति पर वह अतिक्रमण कर रहा है और यही उसके विनाश का मुख्य कारण है।

अनेक उदाहरणों के माध्यम से यह समझाया जा सकता है की प्रकृति के खिलाफ चलने पर प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिलता है। भूचाल या जलजला का आना, त्सुनामी का आना, पहाड़ों का धस जाना, जंगलों में आग लग जाना, नदियों को बाढ़ आना, ग्लोबलाईझेशन के इस दौर में धूप बढ़ जाना इसके कारण बर्फ का पिघलना, अचानक से पहाड़ी इलाकों में गाँव का धस जाना ये सारी प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति के खिलाफ विचरण करने का नतीजा है। जीते जागते वर्तमान काल के उदाहरणों को देखा जाए तो देख सकते हैं की हाल ही में अमरिका के शहर लोस एंजिल्स में लगी आग, कुछ वर्षों पहले सांगली, कोल्हापुर के इलाकों में आया हुवा बाढ़, मालीन गाव पर आई मुसीबत, गुजरात में त्सुनामी आदि अनेक उदाहरण गिनाए जा सकते हैं। इसके पीछे की मुख्य वजह है-पर्यावरण पर अतिक्रमण।

हिंदी कविता में पर्यावरण की समस्याओं पर आधारित चित्रण हुआ है। ऐसी अनेक कविताएँ हैं, जिनमे ये विचार प्रस्तुत है। यंहा केवल कतिपय कविताओं के उदाहरणों के माध्यम से यह अवगत कराने का प्रयास किया गया है की प्रकृति पर किए गए अत्याचार से उपजी समस्याएँ कौन कौन सी है। डॉ संगीता सक्सेना की कविता 'पगडंडीयाँ पाखण्ड की' की ये निम्न पंक्तियाँ देखिये-

"सृष्टि का आरम्भ था,
आदि थे तुम, आदि थे हम,
जंगल को हथेली पर उगाये

मौसमों के कनटोप लगाए
कल हम साथ थे
बावजूद जाहिलता के
मनुष्य थे हम"²

अर्थ बड़ा गंभीर है। सृष्टि के आरम्भ से मनुष्य और प्रकृति का सहजीवन बड़ा सुन्दर था। प्रकृति की गोद में ही मनुष्य फला और फूला। धीरे-धीरे समय बीतता गया और मनुष्य प्रकृति के विरोध में जाकर अपना जीवन बसर करने लगा। इस आपा-धापी में वह भूल ही गया प्रकृति उसकी मा थी। एक समय था की भलेही मनुष्य अशिक्षित था किंतु प्रकृति के साथ था। अब प्रकृति साथ नहीं है।

जहिर कुरेशी द्वारा लिखित गजल 'शहर' में शहरी जीवन किस तरह तेजी से बदल रहा है इस बात का वर्णन किया है। प्रकृति से कटता मनुष्य प्रगती के नाम पर किस तरह भटक रहा है, का चित्रण इस गजल में देखने को मिलता है।

"अपना है और अपनों से अनजान है शहर
सच पूछिए तो चेहरों की पहचान है शहर,
रिश्तों के आईने जहाँ टूटे हैं बार-बार,
स्वार्थों की बेरहम चट्टान है शहर"³

आप शहरों में जाकर देखिये, आपको स्वार्थ के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। शहर बनते जा रहे हैं परिणाम स्वरूप जंगल कटते जा रहे है। ये बदलाव इतना तेजी हो रहा है की सुबह का अपने घर का नकशा शाम में बदल जाता है। शहर में बूढ़े इंसानों को अपना घर पहचानना भी मुश्किल हो जाता है।

कवी ने लिखा है –
"क्या हैं जंगल के उपकार,
मिटटी पानी और मयार
सबके जीने के अधिकार।"⁴

उपरोक्त काव्य पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट यह है की हर एक को जीने का अधिकार है। सभी प्राणी और पशुओं की जद्दो जेहद जीवन जीने की रहीं है। अतः जीवन जीने के लिए जंगलों का नाश करना गलत बात

है। हिंदी प्रसिद्ध कवी एवं गजलकार गिरिराज शरण अग्रवाल ने अपनी गजल में लिखा है-

"हर नया मौसम नई संभावना ले आयेगा,
जो भी झोंका आयेगा, तजा हवा ले
आयेगा।"⁵

उपरोक्त गजल का शेर अर्थ की दृष्टि से बड़े मायने रखता है। इसमें पर्यावरणीय समस्या का समाधान प्रस्तुत किया गया है। इसमें आशा व्यक्त की गयी है की मनुष्य के समझ यह बात जरूर आएगी की आखिर हमारा सानिध्य प्रकृति से है और हमेशा रहेगा।

निष्कर्ष :

उपरोक्त विवेचन के आधार पर कह सकते हैं की वैश्वीकरण के इस दौर में जो अनगिनत समस्याए हैं, उनमें एक मुख्य समस्या पर्यावरणीय क्षति की समस्या है। यह समस्या मानव निर्मित समस्या है। इस

चुनौती का समाधान भी मनुष्य ही कर सकता है। उसके लिए उसे इस समस्या से उपजी कठिनाइयों को पहचानकर उसके समाधान के लिए प्रयास करने चाहिए। आधुनिक हिंदी कविता में समसामयिक चेतना दिखाई देती है।

संदर्भ :

1. मानव अधिकार नई दिशाएँ – राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, दिल्ली, वार्षिकांक 2014, पृ. 15
2. वहीं, पृ. 287
3. शहर – जहीर कुरैशी
4. शोध दिशा- हिंदी साहित्य निकेतन, बिजनौर, उत्तर प्रदेश 2013, पृ. 35
5. शोध दिशा- हिंदी साहित्य निकेतन, बिजनौर, उत्तर प्रदेश, 2020, पृ. 160